

БАРАБАННИНГ КЎНДАЛАНГ КЕСИМИДА МИНЕРАЛ ЎВИТЛАРНИНГ ТАҚСИМЛАНИШИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Ахунбаев А. А.

Доцент Фарғона политехника институти a.axunboyev@ferpi.uz

ORCID:0000-0001-6764-3690

Хусанбоев М. А.

Ассистент Фарғона политехника институти m.xusanboyev@ferpi.uz

ORCID: 0000-0002-3266-4560

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6677104>

Аннотация: Мақолада дисперс материалларни айланувчи барабанли қуритгичларда ишлов бериш жараёнини қуритиш босқичлари бўйича тахлили ва қуритиш жараёнида барабаннинг кўндаланг кесимида минерал ўғитларнинг тақсимланиши берилган.

Таянч сўзлар: Барабанли қуритиш, дисперс материал, контакт иссиқлик, қуритувчи агент температураси.

Кириш

Минерал ўғитларнинг юқори самарали ва экспортбоп навларини ишлаб чиқариш замонавий кимё саноатининг долзарб муаммоларидан биридир. Ушбу муаммони ҳал қилиш учун минерал ўғитлар ишлаб чиқариш технологик линиясининг асосий ва якуний босқичи бўлган қуритиш жараёнини оптималлаштириш керак. Қуритишнинг мақсади тайёр материалнинг физик-механик хусусиятларини яхшилаш, унинг оғирлигини камайтириш, материалнинг ташиш қобилиятини, юқори сифатли тақдимотини ва бошқаларни беришдир.

Суперфосфат минерал ўғитлар ишлаб чиқаришда конвектив қуритиш усули қўлланилади - иссиқ иссиқлик ташувчининг қуритилиши керак бўлган маҳсулот билан бевосита таъсири орқали амалга оширилади. Шунинг учун қуритиш минерал ўғитлар ишлаб чиқаришда асосий жараёнлардан бири бўлиб, ўғитларнинг донадорлиги, сифати ва экспорт хоссалари шу жараёнда белгиланади. Юқоридаги якуний параметрларни белгилайдиган асосий кўрсаткичлардан бири: хом ашёнинг дастлабки намлиги, қуритиш жараёни шароитлари ва қуритгичларнинг конструктив тузилиши.

Барабанли қуритгичлар учун замонавий талабларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, материални қуритишда намликни минимал энергия сарфи билан чиқариб олиш керак. Бунинг учун қуритилган минерал ўғит ва иссиқлик ташувчининг максимал алоқасини таъминлаш керак, яъни иссиқ газлар энергиясидан тўлиқ фойдаланиш орқали эришилади. Бунга тўғридан-тўғри қуритиш барабанида газ ва қаттиқ фазалар ўртасида иссиқлик ва масса алмашинуви интенсивлигини ошириш орқали эришиш мумкин. Турли хил вариантларни таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, ушбу муаммони ҳал қилишнинг бир неча усуллари мавжуд, улардан энг самаралиси:

- барабаннинг кўндаланг кесими бўйлаб насадкалардан тушган материалнинг тақсимланишининг бир хиллигини ошириш;
- барабан материалининг тўлдириш коэффицентининг оптимал қийматини танлаш;
- заррачаларнинг қуритиш зонасида туриш вақтини ошириш.

Биринчи усулни таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, материалнинг тақсимланишининг бир хиллигини оширишга фақат қуритилиши керак бўлган ўғитнинг физик-кимёвий хусусиятларига тўлиқ мос келадиган ички тақсимлаш мосламаларини қўллаш орқали эришиш мумкин.

Маълумки, қуритиш барабанининг узунлиги бўйлаб материал турли хил намликка эга бўлиб, бунинг натижасида турли хил физик –кимёвий хусусиятларга эга бўлади. Масалан, оқувчанлик, табиий қиялик бурчаги ва ёпишқоқлик хусусиятлари материалнинг намлигига қараб, барабан узунлиги бўйича ўзгаради. Қуритиш учун материалнинг хусусиятларига қараб, насадкаларнинг шакллари турлича бўлиши мумкин. Қаттиқ материал ёпишқоқ бўлса, насадка ва барабаннинг ички деворларига ёпишиб қолса, насадканинг текис шакллари қўлланилади. Қуритиш учун материаллар яхши сочилувчан бўлса, sanoat қуритгичларда энг кўп ишлатиладиган турли бурчакли насадкалардан фойдаланиш мумкин.

Муайян насадка турини танлаш материалнинг маълум физик-кимёвий хусусиятларига ва якуний маҳсулотга қўйиладиган талабларга боғлиқ.

Апаратнинг оптимал юкланиш коэффицентини аниқлашда насадкадаги материал ҳажмини, насадкалардан сочилган материал миқдорини билиш жуда муҳимдир. Барабандаги материал миқдори оптимал қийматдан кам бўлиши унинг унумдорлигини пасайишига олиб келади.

Аксинча, ортиқча материал аппаратда қуритиш жараёнида иштирок этмайдиган қатлам ҳосил бўлишига ва аппаратни ортиқча юклашга олиб келади. Бу қуритиш

жараёнининг интенсивлигининг пасайишига ва кераксиз энергия сарфига олиб келади. Агар барабанли қуритгичда насадка формасини материалнинг хусусиятларини ҳисобга олмасдан танланса, унинг тузилиши қуритилиши керак бўлган маҳсулотга етарлича мослаштирилмаган бўлса, бу материални тақсимлашда бир қатор камчиликларга олиб келади. Одатда, бир қуритгичда бир неча турдаги насадкалар қўлланилади ва маълум бир материалнинг намлиги ва ёпиштирувчи хусусиятларига қараб, ҳар бир қуритиш зонаси учун кўпроқ мос келадиган насадка шакли қўлланилади. Шу муносабат билан адабиётларда қуритгичдаги насадканинг бурчак ҳолатига қараб, ундаги моддий юкни аниқлашга қаратилган бир қатор тадқиқотлар, шунингдек, барабандаги заррачалар оқимининг гидродинамикасини ўрганиш усуллари мавжуд. [1-4].

Қуритгичнинг оптимал юкланиш оралиғида ишлаши учун насадкалар томонидан юқорига кўтариб, сўнгра сочиб бериладиган қаттиқ моддалар миқдори ҳақидаги маълумотлар жуда муҳимдир. Тадқиқотчилар, барабаннинг оптимал ишлаши учун, унинг умумий ҳажмига нисбатан қаттиқ моддалар ҳажмини 10-15% оралиғида ва насадкаларнинг шакли ва сонини, қуритгичнинг иш шароитларига мос холда танлашни тавсия қиладилар. Агар барабаннинг юкланиши ушбу диапазоннинг чегарасидан камроқ бўлса, қуритгич ўз имкониятларидан пастроқ, самарасиз ишлайди. Бошқа томондан, материал барабаннинг юкланиши диапазоннинг чегарасидан кўпроқ бўлса, қуритгичда ортиқча миқдордаги материал тўпланади, бу қуритилаётган моддаларнинг аппаратда бўлиш вақтини қисқартиради. Бунинг оқибатида материалнинг бир қисми керакли намлик даражасигача қуритилмаслиги ва якуний маҳсулот сифатига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Ҳар бир насадкадаги қаттиқ моддалар миқдори унинг геометриясига, барабан ичидаги насадканинг бурчак θ ҳолатига ва қаттиқ жисмларнинг эркин сочилиш бурчаги билан горизонтал ўртасида ҳосил бўлган характерли бурчакка боғлиқ бўлиб, бу табиий қиялик бурчаги деб ҳам аталади. SCHOFIELD ва GLIKIN таъкидлашича, бу бурчакни оғирлик кучи, марказдан қочма куч ва насадкадан тушмоқчи бўлган заррачага таъсир қилувчи ишқаланиш кучларини мувозанати орқали аниқлаш мумкин. Шундай қилиб, муаллифлар табиий қиялик бурчагини ҳисоблаш учун тенгламани таклиф қилишди φ [1].

$$\tan \varphi = \frac{\mu + R_0 \frac{\omega^2}{g} (\cos \theta - \mu \sin^{-1} \theta)}{1 - R_0 \frac{\omega^2}{g} (\sin^{-1} \theta + \mu \cos \theta)} \quad (1)$$

Шуни таъкидлаш керакки, (1) тенглама фақат доимий намликдаги қаттиқ моддалар учун синовдан ўтган, бу ҳақиқий қуритиш жараёнига тўлиқ мос келмайди. Қаттиқ модда

қуритгичда ҳаракатланаётганда намликнинг камайиб бориши сабабли, ҳақиқий қуритгичларни лойиҳалашда (1) тенгламадан фойдаланишдан олдин буни ҳисобга олиш керак. Агар материалнинг табиий қиялик бурчаги φ , маълум бўлса қуритгичнинг ички айланасидаги насадканинг бурчак ҳолати θ маълум бўлса, у ҳар қандай шаклдаги нозуллар учун материал билан тўлдирилган кўндаланг кесими майдонини ҳисоблаш мумкин. Бу ҳолатда материалнинг насадкалардаги миқдори уларнинг геометрияси, бурчак ҳолати ва материалнинг табиий қиялик бурчаги бўйича аниқланади.

Р.Ж.Тожиев ва унинг шогирдлари Г-шаклидаги насадка билан жиҳозланган қуритгичда барабан сиртининг кўндаланг кесимида материал тақсимотидаги салбий ҳолатни таҳлил қилдилар [2]. Тадқиқотчилар қуйидаги салбий оқибатларга эътибор беришади:

Биринчидан, қуритгичдаги насадкалардан материалнинг нотекис тарқалиши сабабли, барабаннинг кўндаланг юза кесими бўйлаб тақсимланадиган маҳсулот ёмғирида очиқ жойларни ҳосил бўлади. Ушбу очиқ зонанинг шаклланиши иссиқ ҳаво оқимининг шу зонадан эркин ўтишига ёрдам беради ва бунинг оқибатида қуритилиши керак бўлган материал томонидан олинган иссиқлик миқдорини камайтиради ва қуритиш жараёнининг интенсивлигини пасаяди.

Иккинчидан, қуритгичнинг юза кесишмаси бўйлаб очиқ зонанинг мавжудлиги иситувчи агентнинг сарфини оширади ва иккиламчи газлар ҳароратининг ошишига олиб келади. Иситувчи агент оқимининг тезлигини ортиши орқали материалнинг майда зарраларини қуритгичдан чиқиб кетишини оширади.

Тажриба усули

Қуритилган материалнинг маълум бир ҳолатига мос келадиган насадка конструкциясини оптимал вариантни танлаш учун биз тарқатувчи насадкаларнинг бир нечта конструкцияларини экспериментал равишда тадқиқ қилдик.

Экспериментал қурилма диаметри 1,2 метр ва кенглиги 0,5 метр бўлган барабанли қуритгич сегментидан иборат эди (1-расм). Материалнинг тақсимланиши олти турдаги насадкаларда ўрганилди (2-расм).

1-расм. Экспериментал қурилма расми.

2-расм. Насадкалар шакл вариантларинг расми.

Барабан насадкасининг энг мақбул конструкциясини аниқлаш учун 7 хил турдаги насадкалари билан тадқиқотлар ўтказилди. Барабан сегментига ўрнатилган, материал билан тўлдирилган насадка билан айлантирилганда, материал насадкадан тақсимлана бошлайди ва барабан ичига ўрнатилган тагликдаги 11 қутига сочилади. Бу ҳолатда насадкаларнинг шакли қуритилаётган материални барабаннинг кўндаланг

кесими бўйлаб тенг равишда тақсимлаши керак. Аммо амалда ишлатиладиган насадкалар камдан-кам ҳолларда тенг тақсимлашни таъминлаб берадилар. Шу сабабли, бизнинг тадқиқотимиз аппаратдаги материалнинг бир хил тақсимланишини таъминлайдиган насадканинг конструкциясини аниқлашга қаратилган. Тайёрланган тажриба насадкаларининг барабанга ўрнатилиши ва ўлчамлари 3-расмда ва насадканинг ўлчамларининг сон қийматлари 1 жадвалда берилган.

3-расм. Насадканинг барабанда жойлашиш схемаси.

1 жадвал

Шакл №	L1	L2	L3	α_c	α_B	α_A
1	10	5	.	90	90	.
2	10	7	.	90	135	.
3	10	10	.	90	90	.
4	10	7	5	90	90	135
5	10	7	7	90	90	135
6	10	7	5	90	100	120
7	10	7	7	90	130	130

Бизнинг тажрибамизнинг мақсади маълум бир материал учун оптимал насадка шаклини аниқлаш бўлгани учун, модел материали сифатида суперфосфат минерал ўғити танланган. Тадқиқотда насадка шаклининг материални сочилиш тезлигига ва қуритгичнинг кўндаланг кесимида материалларнинг тақсимланишини ўрганилди. Биз барабаннинг кўндаланг кесимида материалларни тақсимлашига барабаннинг қиялик бурчаги, иссиқлик агентининг тезлиги таъсир қилмайди деб тахмин қилдик. Материалнинг кўндаланг кесим юзаси бўйича тақсимланишини ўрганиш учун битта насадканинг иши ўрганилди. Насадкалар бир-биридан мустақил ишлайди ва маълум бир шаклдаги битта насадкадан материалнинг тақсимланиши функцияси бир хил шаклдаги насадкаларда ҳам бир хил деб ҳисобланса, насадкалар тизими ишлаганда бир хил бўлиб қолиши аниқ.

Дастлаб, насадкада жойлашган материалнинг массаси (килограммда) ўлчанди. Кейин барабан аста-секин айлантирилади. Тарқатиш функциясини экспериментал ўрганиш учун тагликда 11 та қутичалар ўрнатилди. Насадка дастлаб материал билан максимал даражада юкланган. Кейин қурилма маълум тезликда ҳаракатга келтирилди. Бундай ҳолда, материал насадкадан айланиш давомида тўлиқ тўкилади, намуна қутичаларининг ҳар бир қисмидаги тўкилган материалнинг массасини тортилади ва бу бўлимларнинг қадамни билиб, материалнинг тақсимланиши функциясининг айланишга боғлиқлигини кўрамиз. Шундай тажрибалар турли хил насадка шакллари учун ўтказилди ва қадоқлаш самарадорлиги тарқатиш функцияси қийматлари билан баҳоланди. Ўғитнинг насадкалардан сочилиш тажрибаси намуналари 4-6- расмларда кўрсатилган.

4-расм. Шакл № 1 насадкадан минерал ўғитнинг тўкилиш жараёнлари.

5-расм. Шакл № 4 насадкадан минерал ўғитнинг тўкилиш жараёнлари.

6-расм. Шакл № 7 насадкадан минерал ўғитнинг тўкилиш жараёнлари.

Минерал ўғитнинг барабан кесими бўйлаб тақсимланишининг олинган номограммалари 3-расмда кўрсатилган.

3-расм. Барабан участкаси бўйлаб материал тақсимотининг номограммаларининг намуналари.

Ушбу тадқиқотлар натижалари таҳлил қилиниб, шундай хулосага келиш мумкинки, бу ҳолда барабаннинг кесимида материал тақсимотининг бир хиллиги нуқтаи назаридан, **У** шаклидаги насадка аниқ устунликни кўрсатади, чунки бу ҳолда барабан кўндаланг юзасини материал тақсимоти бўйича барабан бошқа турдаги насадкалардан фойдалангандан кўра юқори эди.

Таклиф этилаётган насадкани ўрганиш қуйидаги хулосага келишга имкон берди: янги турдаги ички тарқатиш мосламалари ёрдамида қуриштириш материалининг барабаннинг кесими бўйлаб бир текис тақсимланишини таъминлаш мумкин, чунки мавжуд конструкциялар бу муаммони тўлиқ ҳал қила олмайди.

Мавжуд насадкалардан фойдаланиш фақат қуриштириладиган материалнинг миқдорини оширади, лекин улар ўртасида "ўлик" зона қолади, бу ерда газ ва зарралар ўртасида иссиқлик ва масса алмашинуви йўқ. Олинган маълумотларни таҳлил қилиш асосида минерал ўғитни қуриштириш учун насадканинг шакли бўйича тавсиялар берилади, бу барабан юзасининг кесимида энг бир хил тақсимлаш функциясини таъминлайди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

- [1] Фролов, В. Ф., Круковский, О. Н., & Ахунбаев, А. А. (1992). Сушка высоковлажных тонкодисперсных материалов. Минский международный форум «Тепломассообмен в химико-технологических устройствах» Тез. докл, 83.
- [2] Ахунбаев, А. А., Ражабова, Н. Р., & Вохидова, Н. Х. (2020). Исследование гидродинамики роторной сушилки с быстровращающимся ротором. Экономика и социум, (12-1), 392-396.
- [3] Тожиев, Р. Ж., Ахунбаев, А. А., & Миршарипов, Р. Х. (2018). Сушка тонкодисперсных материалов в безуносной роторно-барабанном аппарате. Научно-технический журнал ФерПИ,-Фергана, (2), 116-119.
- [4] Тожиев, Р. Ж., Миршарипов, Р. Х., Ахунбаев, А. А., & Абдусаломова, Н. А. К. (2020). Оптимизация конструкции сушильного барабана на основе системного анализа процесса. Universum: технические науки, (11-1 (80)).
- [5] Тожиев, Р. Ж., Миршарипов, Р. Х., Ахунбаев, А. А., & Абдусаломова, Н. А. К. (2020). Оптимизация конструкции сушильного барабана на основе системного анализа процесса. Universum: технические науки, (11-1 (80)).
- [6] Хусанбоев, А. М., Ботиров, А. А. У., & Абдуллаева, Д. Т. (2019). Развертка призматического колена. Проблемы современной науки и образования, (11-2 (144)), 21-23.

- [7] Ахунбаев, А. А., Туйчиева, Ш. Ш., & Хурсанов, Б. Ж. (2020). УЧЁТ ДИССИПАЦИИ ЭНЕРГИИ В ПРОЦЕССЕ СУШКИ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. *Universum: технические науки*, (12-1 (81)).
- [8] Ахунбаев, А. А., & Ражабова, Н. Р. (2021). ВЫСУШИВАНИЕ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ В АППАРАТЕ С БЫСТРО ВРАЩАЮЩИМСЯ РОТОРОМ. *Universum: технические науки*, (7-1 (88)), 49-52.
- [9] Хусанбоев, А. М., Абдуллаева, Д. Т., & Рустамова, М. М. (2021). Деление Произвольного Тупого Угла На Три И На Шесть Равных Частей. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 2(12), 52-55.
- [10] Ахунбаев, А. А., Нишонова, Ф. Ф., & Жалилова, Г. Х. Қ. (2021). ҚУРИТИШ АППАРАТЛАРИДА МАТЕРИАЛ ҚАТЛАМИНИ САҚЛАШ УЧУН САРФЛАНГАН ҚУВВАТ ҲИСОБИ. *Scientific progress*, 2(6), 1624-1627.
- [11] Tojiyev, R. J., Akhunbaev, A. A., & Mirsharipov, R. X. (2021). RESEARCH OF HYDRODYNAMIC PROCESSES WHEN DRYING MINERAL FERTILIZERS IN DRUM DRYERS. *Scientific-technical journal*, 4(4), 10-16.
- [12] Ахунбаев, А. А., Ражабова, Н. Р., & Вохидова, Н. Х. (2020). Исследование гидродинамики роторной сушилки с быстровращающимся ротором. *Экономика и социум*, (12-1), 392-396.
- [13] Хусанбоев, А. М., Тошқузиёва, З. Э., & Нурматова, С. С. (2020). Приём деления острого угла на три равные части. *Проблемы современной науки и образования*, (1 (146)), 16-18.
- [14] Мухамадсадиқов, К. Д., & Давронбеков, А. А. (2021). Исследование влияния гидродинамических режимов сферической нижней трубы на процесс теплообмена. *Universum: технические науки*, (7-1 (88)), 38-41.
- [15] Sadullaev, X., Alimatov, B., & Mamarizaev, I. (2021). DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A HIGH-EFFICIENT EXTRACTION PLANT AND PROSPECTS FOR INDUSTRIAL APPLICATION OF EXTRACTORS WITH PNEUMATIC MIXING OF LIQUIDS. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журналі*, 1(5), 107-115.
- [16] Sadullaev, X., Tojiyev, R., & Mamarizaev, I. (2021). EXPERIENCE OF TRAINING BACHELOR-SPECIALIST MECHANICS. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журналі*, 1(5), 116-121.
- [17] Sadullaev, X., Muysinov, A., Xoshimov, A., & Mamarizaev, I. (2021). ECOLOGICAL ENVIRONMENT AND ITS IMPROVEMENTS IN THE FERGANA VALLEY. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журналі*, 1(5), 100-106.
- [18] Rasuljon, T., Akmaljon, A., & Ilkhomjon, M. (2021). SELECTION OF FILTER MATERIAL AND ANALYSIS OF CALCULATION EQUATIONS OF MASS EXCHANGE PROCESS IN ROTARY FILTER APPARATUS. *Universum: технические науки*, (5-6 (86)), 22-25.

- [19] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Abdullayev, N. Q. O. (2021). APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION. Scientific progress, 2(8), 175-180.
- [20] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Akbarov, O. D. O. (2021). OPERATION OF MIXING ZONES OF BARBOTAGE EXTRACTOR IN STABLE HYDRODYNAMIC REGIME. Scientific progress, 2(8), 170-174.
- [21] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Akbarov, O. D. O. (2021). APPLICATION OF CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL RELATIONSHIPS IN MACHINES. Scientific progress, 2(8), 164-169.
- [22] Алиматов, Б. А., & Садуллаев, Х. М. (2021). СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ ПРИ ПНЕВМАТИЧЕСКОМ И МЕХАНИЧЕСКОМ ПЕРЕМЕШИВАНИИ НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ. ЭНЕРГЕТИКА, 86(5).
- [23] Xoshimov, A. O., & Isomidinov, A. S. (2020). Study of hydraulic resistance and cleaning efficiency of dust gas scrubber. In International online scientific-practical conference on "Innovative ideas, developments in practice: problems and solutions": Andijan.-2020.-51 p.
- [24] Хакимов, А. А., Салиханова, Д. С., & Каримов, И. Т. (2018). Кўмир кукуни брикетловчи қурилма. Фарғона политехника институти илмий техника журнали.-2018.-№ спец, 2, 169-171.
- [25] Axmedovich, X. A., & Saidakbarovna, S. D. (2021). Research the strength limit of briquette production. ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH, 10(5), 275-283.